

приходе Гейдриха к власти, о его убийстве, о творчески вложенных жизнях его героических убийц, а также о его собственных усилиях по созданию повествования, провокационно выдвигает на первый план то, что Роберт Иглстоун назвал «заботой о краях и пределы дисциплин и дискурса, где один дискурс переходит в другой, где философия становится автобиографией... или где художественная литература бросает вызов тому, как ее следует понимать»[1].

Список литературы:

1. Абдиров А. М., Исследование символизма в альбоме 'пыльная быль' Александра Васильева. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy -amaliy jurnali, Vol. 4 No. 2 (2024).
2. Барт, Ролан, «Дискурс истории», Сравнительная критика, 3 (1981): 7-20.
3. Бине, Лоран, ХХХХ. Транс. Сэм Тейлор (2012; Лондон: Винтаж, 2013).
4. Браун, Роберт, «Холокост и проблемы исторической репрезентации», History and Theory 33.2 (май 1994 г.): 172–97.
5. Будик, Эмили Миллер, Предмет художественной литературы о Холокосте (Блумингтон, Индиана: Издательство Индианского университета, 2015).
6. Иглстон, Роберт. Холокост и постмодерн (Оксфорд: Oxford University Press, 2004).
7. Карри, Марк, Metafiction (Абингдон: Routledge, 2014).
8. Фокс, Киллиан, «Лоран Бине: «Большинство французских писателей ленивы», The Guardian (онлайн), 27 апреля 2012 г. Доступно по адресу <http://www.theguardian.com/books/2012/apr/27/laurent-binet-hhh-interview>. Последний доступ: 21 декабря 2023 г.

ПРОБЛЕМА МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Зарымова Азима

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литература

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Худайбергенова У.К.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы морали и нравственности в романе Ф.М. Достоевского «Идиот», где писателем впервые были освещены события, происшедшие с ним в связи с несостоявшейся казнью из-за кружка Петрашевского.

Ключевые слова: религия, моральные принципы, Идиот, Достоевский, казнь.

Abstract: The article deals with the problems of morality and ethics in the novel by F.M. Dostoevsky "The Idiot", where the writer was the first to highlight the events that

happened to him in connection with the failed execution because of the Petrashevsky circle.

Key words: religion, moral principles, Idiot, Dostoevsky, execution.

Роман "Идиот" Ф.М. Достоевского поднимает глубокие вопросы моральной нравственности и исследует природу добра и зла. Через образ главного героя, князя Мышкина, Достоевский ставит перед читателем проблему нравственной чистоты и непорочности в столкновении с циничным и коррумпированным миром.

Актуальность темы статьи заключается в том, что Ф.М. Достоевский - один из самых исследуемых писателей в мире. К его произведениям обращаются в поисках смысла жизни. Для писателя идеал человека - это Христос. В каждом произведении, особенно в романе «Идиот», писатель основным стержнем нравственной составляющей считал красоту души, присущей Христу [4, с. 15].

Сюжетный центр романа «Идиот» основывается на изображении духовного развития людей. Писатель стремится показать идеального человека. Религиозный посыл для Достоевского очень важен. Он был христианином не этническим, а практикующим. Даже в годы тяжелой каторги, солдатчины быть в религии для Достоевского важнее, чем следовать.

Мышкин - идеалист, чья вера в доброту и сострадание непоколебима. Он не осуждает других, а стремится понять их и помочь им. Однако его доброта и чистота наивны и не соответствуют жестокой реальности, в которой он оказывается.

Окружающее общество воспринимает Мышкина как идиота, как человека, чуждого их моральным ценностям и правилам игры. Они пользуются его добротой и эксплуатируют его наивность. Мышкин становится объектом насмешек и издевательств, но его вера в добро неколебима.

Через образ Мышкина Достоевский ставит под сомнение традиционные представления о морали и нравственности. Он показывает, что настоящая нравственность выходит за рамки внешних правил и предписаний и основана на сострадании, прощении и стремлении к истине [1].

Проблема моральной нравственности в романе также раскрывается через других персонажей. Настасья Филипповна - падшая женщина, которую общество осуждает и презирает. Однако Мышкин видит в ней не только грешницу, но и ранимую и глубоко несчастную душу. Он сострадает ей и пытается защитить ее от жестокости и лицемерия окружающих.

Образ Мышкина эмпиричен: это человек, чужой на родине, тип мечтателя, человек, оторванный от жизни. Он чувствует себя беспомощным, ненужным. Тема отчужденности и социальной утопичности подчеркивается Достоевским. Мышкин жаждет исцеления, возвращается в Россию с великой миссией: узнать свою родину, понять народ русский и русскую веру. За 6 месяцев Мышкин меняется, он

понимает душу русского народа. Мышкин хочет стать проповедником христианской веры. Он превращается в русского православного миссионера.

Тревога за русское дворянство звучит в речи Мышкина, образ которого – художественный автопортрет самого Достоевского.

Духовный облик Мышкина: в «темный мир» приходит человек не от мира сего. Его любят и ненавидят одновременно. Он хочет отдать свою душу за ближнего. Мышкин считает себя ниже других, поэтому постоянно самоумалняется. Его миссия – сорвать с каждого человека его грубую маску и увидеть в нем образ божий; разбудить его лучшие качества, увидеть в нем человека, внутреннюю сущность.

В каждом человеке Мышкин пытается спасти живую душу, открыть милосердие и доброту, которые есть в глубине души у каждого человека.

Образ князя Мышкина был задуман как воплощение личности Христа. Но Христос - богочеловек, а Мышкин не удержался на этой высоте [2].

Мышкин выдумал свою любовь к Настасье Филипповне. Он не любил всех, как Христос. Невозможно черты богочеловека привнести в образ обычного человека, греховного. Достоевский писал роман о человеке идеальном, но не о богочеловеке. Все-таки, хотя Мышкин погибает, его лучшие качества остаются в сердцах людей, которые его окружали.

Роман не кончается сценой в доме Рогожина; он кончается словами генеральши Епанчиной: «Все мы за границей одна фантазия». Образ «положительно прекрасного» человека остался в «Идиоте» невоплощенным, но он развился в следующих романах Достоевского [1].

Князь Мышкин становится своеобразным зеркалом, в котором другие персонажи видят свои собственные моральные недостатки. Его присутствие заставляет их задуматься о своих поступках и выборе. Достоевский показывает, что моральная нравственность - это не просто абстрактный идеал, а практическая необходимость для каждого человека, стремящегося к осмысленной и достойной жизни.

В романе "Идиот" Достоевский поднимает важнейшие вопросы моральной нравственности и ставит под сомнение традиционные представления о добре и зле [3]. Через образ князя Мышкина он показывает, что истинная нравственность основана не на внешних правилах, а на сострадании, прощении и стремлении к истине.

Список литературы:

1. Базанова Г.М. Фридлиндера. Достоевский и его время. М. 1971
2. Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 5 ч. М., 1996
3. Евнин Ф.И. Реализм Достоевского Проблемы типологии русского реализма. М., 1969.

4. Ермилова Г.Г. Восстановление падшего слова или о филологичности романа «Идиот» Достоевский и мировая культура. М., 1999.

ТЕМА ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Маденбаева Шахзада

Студент отделения русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
mdnvshax@gmail.com

Научный руководитель: Аманова А.А.
Кандидат филологических наук, доцент
Кафедры русского языка и литературы

Аннотация: Эта статья исследует тему женщины в мировой литературе через призму различных культур, эпох и литературных жанров. Женские персонажи и образы в литературе оказываются отражением социокультурных норм и ценностей, а также являются объектом литературного исследования, особенно с точки зрения эмансипации и изменения роли женщины в обществе. В статье рассматриваются различные аспекты этой темы, включая образы женственности, власти, борьбы за права, материнства и т. д., а также их эволюцию и изменения в различных культурных контекстах и исторических периодах.

Ключевые слова: женщина, литература, образ, культура, эмансипация, гендер, роль, идентичность, материнство, социокультурный контекст, исторический период, эволюция, власть, борьба за права.

Abstract: This article explores the theme of womanhood in world literature through the lens of various cultures, epochs, and literary genres. Female characters and images in literature reflect socio-cultural norms and values, and are subject to literary scrutiny, especially concerning emancipation and the changing role of women in society. The article examines various aspects of this theme, including images of femininity, sexuality, power, struggles for rights, motherhood, etc., as well as their evolution and variations across different cultural contexts and historical periods.

Keywords: woman, literature, image, culture, emancipation, gender, role, identity, sexuality, motherhood, socio-cultural context, historical period, evolution, power, rights struggle.

Тема женщины в мировой литературе: эволюция образов и ролей. Женщина – одна из самых универсальных и важных тем в литературе, и ее образы и роли отражают широкий спектр социокультурных и исторических контекстов. В течение веков литературные произведения исследовали женственность, сексуальность, власть, борьбу за права, материнство и многие другие аспекты жизни женщины. Эта статья предлагает обзор темы женщины в мировой